

SHAHARLARDA KO'CHA VA YO'L - TRANSPORT TARMOQLARINI REJALASHTIRISH

Beknazarov Murod Boynazarovich,

katta o'qituvchi, SamDAQU

Boynazarov Mexroch Murod o'g'li,

talaba, SamDAQU

Yuldoshov Shoxrux Akram o'g'li

talaba, SamDAQU

Qurbonov Bobur Odil o'g'li

talaba, SamDAQU

Annotatsiya: Maqolada shahar ko'cha va yo'l - transport tarmoqlarini rejalashtirishning asosiy maqsadi vazifalari, shaharlar hududlari sharoitlarini hisobga olgan holda muhandislik tarmoqlarini loyihalash, ko'cha va yo'llarda xavfsiz harakatni tashkil etish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Shahar, Shahar ko'cha va yo'l - transport tarmoqlari, transport tugunlari, ko'cha va yo'l tarmoqlari, urbanizatsiya.

Abstract: The article provides information on the tasks of the main purpose of planning urban street and road transport networks, the design of engineering networks, the organization of safe traffic on streets and roads, taking into account the conditions of urban areas

Keywords: Urban, urban street and road networks, transport nodes, Street and road networks, urbanization

Kirish. O'zbekistonda bugungi kunda yuk va yo'lovchi tashishning asosiy qismi aynan avtomobil yo'llariga to'g'rikelmoqda.

Xususan, avtomobil ko'cha va yo'llari orqali yuklarning qariyb 85 %, yo'lovchilarning 95 % dan ortig'i tashilmoqda.

Bu shundan dalolat beradiki, avtomobil ko'cha va yo'llari mamlakatimizning ijtimoiy- iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutadi. Shu bois O'zbekistonda iste'molchilarni ishonchli, qulay, xavfsiz va rentabelli transport aloqasi bilan ta'minlaydigan transport-kommunikatsiya tarmog'ini tashkil etish vazifasi muhim ahamiyat kasb etadi. Respublikamizining barcha shaharlarida keyingi yillarda katta- katta miqyosli "Samarqand siti", "Toshkent siti", "Namangan siti", "Buxoro siti", "Xovos siti" va h.k. kabi qurishlar tezkorlik bilan olib borilmoqda.[1]

Shahar ko'cha va yo'l tarmoqlarida bajariladigan eng asosiy vazifalardan biri, tarmoq bo'ylab transport, piyodalar va velosipedchilarning havfsiz harakatni tashkil etish, transport vositalarini tirbandligini bartaraf etish, ko'cha va yo'lning o'tkazishqobiliyatini oshirish, ko'cha bo'ylab optimal tezlikni ta'minlash va ko'cha va yo'l transport hodisalarini kamaytirish. Sanab o'tilgan tadbirlarni amalga oshirishda va shahar ko'cha va yo'llarini transport-ekspluatatsion ko'rsatkichlarini oshirishda qo'llaniladigan usullardan foydalanish nafaqat harakatni to'g'ri tashkil etishda, balki harakat xavfsizligini va ko'chani o'tkazish qobiliyatini oshirishga samarali ta'sir etadi. Shuningdek, yuqorida keltirilgan tadbirlar ko'chani rekonstruktsiya qilishga nisbatan arzon bo'lib, kapital ishlarni qilishdan oldin shahar ko'cha va yo'llarni harakatlanish sharoitlarini yaxshilash bo'yicha birinchi navbatda bajariladigan bosqich deb qabul qilish kerak.[2]

Asosiy qisim. Bugun respublikamiz uchun halqaro va mahalliy yo'llarni rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki davlatimizning jahon iqtisodiyotiga jadal integratsiyalashish jarayoni bevosita ko'cha va

yo'l tizimining samarali ishlashi bilan bog'liqdir.

Shu bois Respublikamizda iste'molchilarni ishonchli, qulay, xavfsiz va rentabelli transport aloqasi bilan ta'minlaydigan transport-kommunikatsiya tarmog'ini tashkil etish vazifasi muhim ahamiyat kasb etadi.[3]

Shahar ko'cha va yo'l-transport tarmoqlarini rejalashtirish rivojlantirishning asosiy maqsadi va vazifalari - bu shaharlardagi transport muammolari:

- ko'cha va yo'l tarmoqlarini kuchli yuklanish bilan ishlashi;

- shahar ko'cha va yo'llarida transportlarni o'tkazish qobiliyatini pasayishi;

- aholini avtotransportlardan foydalanishida ko'p vaqt sarflashi;

- shahar hududida yangi ko'cha va yo'llarni qurish uchun hudud muammolarini o'rganish va tahlil etish;

- shahar ko'cha va yo'llari tarmog'ini loyihalashda shahar transportining ta'siri;

- shahar ko'cha va yo'llarda suvni chetlatish tarmoqlarini loyihalash;

- Shahar hududiy sharoitlarini hisobga olgan holda muhandislik yer osti tarmoqlarini loyihalash;

- shahar ko'cha va yo'llarda xavfsiz harakatni tashkil etishdan iboratdir;

- shahar ko'cha va yo'llarini loyihalash atrof - muhit va ekologiyaga zararkazmaslik.

Shaharsozlik nuqtai nazaridan shahar deb, ma'lum chegaralangan hududdaturar - joy, boshqaruv organlari, ishlab chiqarish korxonalari va boshqa binolar, hamda turli korxonalar, ijtimoiy, madaniy, sog'liqni saqlash va boshqa muassasalarjamlangan joyga aytiladi.

Avtotransportlarni rivojlantirish nuqtai nazaridan shahar bu - temir yo'l va avtomobil ko'cha va yo'llari, havo shuningdek suv transportlari tugunlari joylashgan markazdir.[4]

Avtotransport tugunlari hududida yo'lovchilarni va yuklarni harakati va taqsimlanishi jarayonlari sodir buladi.

Shahar ko'cha va yo'llari tarmoqlarining rejasi ishlab chiqarish korxonalari, turar - joy hududlari, jamoat binolari, vokzallar, pristanlar, shuningdek, shahar tashqarisidagi yo'llarning tutashishlarini joylashtirish bilan belgilanadi.

Eski shaharlarning rejalashtirilishi ijtimoiy, topografik va iqlim sharoitlarining ta'sirida tarixan yuzaga kelgan.

Yangi shaharlarni rejalashtirishda aholi uchun eng yaxshi qulayliklar yaratishdek asosiy tamoyildan kelib chiqiladi. Yangi shaharlarni rejalashtirish, mavjud shaharlarni rivojlantirish va qayta qurish kabi, sanoat, transport aloqalarini joylashtirishni, turar - joy mavzeleri uchun eng yaroqli uchastkalar tanlashni va yashil massivlar yaratishni har tomonlama o'rganishga asoslanadi. Ishlab - chiqarish korxonalari, muassasalar, vokzallar, pristanlar va jamoat foydalanadigan joylarning joylashuvi haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, yuk oqimlarining yo'nalishi va miqdori belgilanadi.[5]

Birinchi navbatda, eng qisqa yo'nalish bo'yicha asosiy magistrallar loyihalanaadi. Qolgan ko'chalar turar joy mavzelerini sanoat korxonalari, muassasalar, vokzallar va hokazolar bilan qulay transport aloqasi bilan bog'lash shartiga ko'ra asosiy magistrallarga yordamchi yo'llar tarzida joylashtiriladi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, shahar ko'cha va yo'l - transport tarmog'ini rejalashtirishning asosiy maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat bo'lishi kerak: Transport tarmoqlari iqtisodiyot uchun muhim ahamiyat kasb etib,uning rivojiga xizmat qilishi kerak; Yuklarni va yo'lovchilarni manzilga qisqa muddatlarda etkazish masalasi hal etilishi kerak; Transportning va yo'lovchilarning uzluksiz, xavfsiz harakatlanishi uchun zarur imkoniyatlar yaratilishi lozim; Haydovchilar va yo'lovchilarga yetarlicha qulayliklar yaratilishi lozim; Aholining sog'ligi va hayotiga zarar yetkazmaslik; Atrif - muhitga zararni imkon qadar kamaytirish, ekologiyani himoyalash.

Shaharlarning jadal sur'atlarda rivojlanishi XIX asrda boshlandi. Buning asosiy sabablari ishlab - chiqarishning, ilmiy texnik jarayonlarning jadal rivojlanishi va mexnatni tashkil qilish xususiyatining o'zgarishidir.[6]

Bu o'z navbatida qishloq aholisi o'sishini pasayishiga va shahar aholisini o'sishiga olib keldi. Bunday jarayonlarni - urbanizatsiya deb ataladi.

1900 yilda - dunyo shaharlarida 224,4 mln. aholi, bu yer sharining 13,6 % aholisini tashkil etgan, 1990 yilda 2,3 mlrd. odam - 41 % ni tashkil etgan, hozirda shahar aholisi - salkam 4,0 mlrd. ni va 2030 yilga kelib 5 mlrd. ga yetishi kutilmoqda (1 va 2 rasm).

1-rasm: Dunyo bo'yicha aholisi sonining yillar bo'yicha o'sishi (milyard)

2-rasm. O'zbekiston aholisi sonining yillar bo'yicha o'zgarishi

Xulosa. Shahar ko'cha va yo'l - transport tarmoqlarini rejalashtirishning asosiy maqsadi va vazifalari bu shaharlardagi transport muammolari: ko'cha va yo'l tarmoqlarini kuchli yuklanish bilan ishlashi, shahar ko'cha va yo'llarida transportlarni o'tkazish qobiliyatini pasayishi, aholini avtotransportlardan foydalanishida ko'p vaqt sarflashi hamda shahar hududida yangi ko'cha va yo'llarni qurish uchun hudud muammolarini o'rganib, tahliletish hamda shahar ko'cha va yo'llari tarmog'ini loyihalashda shahar transportining ta'siri, ko'cha va yo'llardan suvni chetlatish tarmoqlarini loyihalash, shahar hududi sharoitlarini hisobga olgan holda muhandislik tarmoqlarini loyihalash, ko'cha va yo'llarda xavfsiz harakatni tashkil etishdan iboratdir. Yangi shaharlarni rejalashtirishda aholi uchun eng yaxshi qulayliklar yaratishdek asosiy tamoyildan kelib chiqiladi. Yangi shaharlarni rejalashtirish, mavjud shaharlarni rivojlantirish va qayta qurish kabi, sanoat, transport aloqalarini joylashtirishni, turar - joy hududlari uchun eng yaroqli uchastkalar tanlashni va yashil massivlar yaratishni har tomonlama o'rganishga asoslanadi.

Adabiyotlar:

1. SHNQ 2.05.02-2007 "Avtomobil yo'llari" Toshkent, 2007 yil.

2. QMQ 3.06.03-97 – Avtomobil yo'llari.

3. SHNQ 2.0701-23 “aholi punktlarining hududlarini rivojlantirish va qurishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish”.

4. Avtomobil yo'llari va aerodromlar sementbeton qoplamalarini qirish. T.J. Amirov. O'quv qo'llanma. Toshkent. “Transport” nashriyoti, 2016 y.,

5. Highways and Highway Transportation (Classic Reprint) Hardcover – 11 Dec. 2017

6. Бекназаров М.Б., Бойназаров М.М. Проектирование водостоков в жилых районах, central asian journal of arts and design, 571-575,023.

5. Establishment of the central areas of residential houses in the population paks senior teacher Beknazarov Murod Boynazarovich, students A`zamov J.G`, Boynazarov M.M. SamDAQU,

6. Yo'l harakati qoidalariga suratli sharhlar 2020 yil-74 bet.

